

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

web-site: www.geography.bg e-mail: journal.bgs@geography.bg

Гешо Гешев – новаторство и приноси Geshe Geshev – Innovation and Contributions

Калоян Цветков¹, Светла Георгиева²

¹СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, катедра „Социално-икономическа география“, 1504 София, България, бул. „Цар Освободител“ № 15

²Национален институт по геофизика, геодезия и география – Българска академия на науките (НИГГГ-БАН), Департамент География, секция „Икономическа и социална география“, 1113 София, България, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 3

Kaloyan Tsvetkov¹, Svetla Georgieva²

¹Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Geology and Geography, Department of Social and Economic Geography, 1504 Sofia, Bulgaria, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.

²National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography – Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS), Department of Geography, Section of Economic and Social Geography, 1113 Sofia, Bulgaria, bl. 3, Acad. G. Bonchev str.

ABSTRACT

Key words:

Geshe Geshev, transborder cooperation, regional development, demography, urban geography

The article deals with the research and professional activity of Prof. Geshe Geshev in the field of demography, regional planning, transnational cooperation, territorial and urban planning, urban geography and urban ecology. The author has more than 100 scientific publications, most of which have been published abroad. In addition, Geshe Geshev participates and manages dozens of projects in which he applies his theoretical knowledge in practice. As the head of two scientific institutes at Bulgarian Academy of Sciences (Institute of Demography and Geographical Institute), he applies his management skills as well. There, he has been able to form a large team of experts in different fields with whom he works on topical geographical issues. Prof. Geshev combines his research work with teaching activity at South-West University “Neofit Rilski” and University of Veliko Tarnovo “St. Cyril and St. Methodius”. He has been a chairman of the National Geography Committee of the International Geographical Union. Its name remains well known among scholars from Poland, Hungary, Russia, Greece, the Netherlands, Angola and many more, and the applicability of its works is relevant to contemporary geography.

Биографични данни

Снимка 1. Гешо Гешев (1940–1999), Източник: Гешев, 1999.

Picture 1. Geshe Geshev (1940–1999), Source: Geshev, 1999.

Гешо Гешев (сн. 1) е роден на 12 февруари 1940 г. в град Лозница, област Разград. Израства в семейството на Тодор и Ирина Мишеви, и двамата родом от Лозница, и по-големия си брат Петър. Баща му Тодор Гешев Мишев, роден 1913 г., е виден общественик и организатор на туристически походи, което възпитава у Гешо Гешев любов към природата от ранна детска възраст. Напуска родното си селище през 1958 г. и през 1965 г. завършва специалност География в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 1965–1970 г. работи като проектант в Районната проектантска организация в София, а в годините 1970–1975 като главен специалист в Министерството на труда и социалните грижи. В тези институции Гешев работи по проблемите на населението и селищата и на териториално-устройственото планиране. През 1975 г.,

след спечелен конкурс, постъпва в Географския институт при БАН като научен сътрудник II ст. През 1985 г., след успешна защита на дисертационен труд на тема „Икономико-географски проблеми на урбанизацията в България“, му е присъдена научна степен „кандидат на географските науки“ (ОНС „доктор“). Хабилитира се за старши научен сътрудник II ст. през 1988 г., а през 1999 г. е избран за старши научен сътрудник I ст. (професор). Като специалист с ценен опит е привлечен на работа от 1991 до 1995 г. като заместник-директор на новосъздадения Институт по демография при БАН. През 1995 г. екипът на Географския институт го избира за директор на Института. На проведения конкурс през април 1999 г. и след успешен първи мандат, Гешо Гешев е избран отново за директор. Вторият му мандат трябваше да започне октомври 1999 г., но внезапната му смърт през лятото на същата година слага край на жизнения му и професионален път.

Научно-изследователска дейност

В научно-изследователската си дейност проф. Гешев работи в областта на демографията, трансграничното сътрудничество, регионалното планиране, териториалното и селищното устройство, геоурбанистиката, градската екология. Като ръководител на редица национални и международни проекти, свързани с регионалното развитие и трансгранично сътрудничество, той прилага в практиката много от своите научни постановки. Натрупаните познания и опит от съвместната работа в международните проекти проф. Гешев адаптира и прилага за българските условия. Избран е от съответните институции на Германия и Австрия за единствен национален представител по проекта „Vision Planet“ от Програма INTERREG IIC. Негови разработки служат за обосновка на законодателни предложения в областта на регионалното развитие и териториалното устройство в България, както и за разработване на програми за алтернативна заетост. Признание за значимостта и новаторството в неговата работа е също това, че в началото на 1998 г. материали и доклади на Гешев се използват от Федералния изследователски център за регионални изследвания и регионално планиране (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung) в Бон за разработване на предложения за пространствената политика в Централна Европа и Дунавския регион. Изследователската си работа проф. Гешев съчетава и с активна преподавателска дейност в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Дълги години е председател на Националния комитет по география при Международния географски съюз.

По време на научната си кариера проф. Гешев работи в различни направления на географската наука. Условно може да се разграничат три етапа от неговото научно-професионално развитие: 1) Екологични проблеми на урбанизираните територии (до 1986 г.), 2) Демографска ситуация и регионални демографски проблеми на България (1986–1995 г.), 3) Регионално развитие и транснационално сътрудничество (след 1995 г.)

Първи етап (до 1986 г.)

През първия етап Гешо Гешев изследва предимно екологичните проблеми на градовете и урбанизираните ареали. Като най-съществени статии се открояват „Основни географски аспекти при изследването на екологията на градовете“ и „Еколого-градоустройствена оценка на агломерацията Варна–Девня“. Това е период на ускорена индустриализация,

в който започват да се открояват редица екологични проблеми в различни части на България. В допълнение към това, в края на 70-те години на XX в. около 60% от населението живее в градовете, което показва актуалността на неговите разработки. Към този момент основните публикации са свързани предимно с качеството на повърхностните води, замърсяването на почвите и изчезването на растителни и животински видове. Приносът на автора се изразява в комплексния подход, който използва за изследване на „екологията на града“ (Гешев и кол., 1979). Подбрани са критерии за оценка, с които може да се измерят екологичните условия в три групи функционални градски зони (промишлени, зони за обитаване и възстановяване и производствени зони). В зоната за обитаване и възстановяване Гешо Гешев и кол. (1979) отделят значимостта на геоморфоложките, микроклиматичните и икономическите условия на територията. В тази зона акцентът пада върху биоклиматичните условия, а за производствената зона върху характеристиките на почвата, растителността, водните и климатични условия. Комплексната оценка, която се предлага от авторите позволява да се изберат най-подходящите пространства за застрояване в градската територия.

Идеите на Гешо Гешев за създаване на екологични оценки намират приложение в статията му посветена на агломерацията Варна–Девня (Гешев, 1982). В нея авторът използва екоистемния подход за изследване на града-ядро и зоната на разселване. В статията Гешев дефинира значението на урбанизираните системи като територии, изградени от 5 подсистеми – природна среда, социална среда, техническа среда, пространствена среда и управленска подсистема. Научната стойност на разработката се изразява в използването на два иновативни метода за анализ – метод на отклонение от максимума и метод на базисните показатели, с които той оценява както комплексно, така и по компоненти, жизнената среда на изследваната селищна агломерация. Важно е да се отбележи моделът за факторна и типологична еколого-градоустройствена оценка, който Гешев разработва. Статията и до днес остава една от малкото географски публикации с практическа приложимост в областта на градоустройството и градското планиране.

Използването на математико-статистически методи в географските изследвания е отличителна черта в работата на проф. Гешев. Още един принос в това направление е опитът за комплексно природно-икономическо райониране на България с помощта на многомерен статистически анализ (Велев и кол. 1984). Типологично-териториалната класификация е първи опит за отчитане на природните и икономически характеристики на страната с цел създаване на комплексно географско райониране. Авторите използват 29 показателя (12 природни и 17 социално-икономически), с помощта на които отделят 5 географски района, 15 подрайона и 20 социално-икономически локалитети.

Втори етап (1986–1995 г.)

Друго направление, по което работи проф. Гешев, са демографската ситуация и регионалните демографски проблеми на България. През периода 1986–1995 г. авторът публикува повече от 10 научни разработки, посветени на демографската устойчивост на районите в България, етническата структура на населението, депопулацията, миграционните процеси. Причина за това е промяната във възпроизводството на населението и наченките на демографска криза, особено през 90-те години на XX в. През 1986 г. излиза прогноз-

ната му статия за трудовите ресурси на Южна Централна България (Гешев, 1986). В нея авторът обосновава необходимостта от прогнозиране на трудовите ресурси в териториален разрез, а не по стопански отрасли, чрез използването на териториално-функционалния подход. Гешев критикува формалното използване на статистическа информация и научно аргументира ролята на специалистите по икономическа география.

Важна е неговата публикация за демографската устойчивост на районите в България (Гешев, 1994). Още тогава проф. Гешев разкрива измеренията на демографската криза и очертава „тежкото“ бъдеще на редица територии в България. В типологичната класификация на селските територии в България (с населени места под 10 000 жители), проф. Гешев отделя 6 типа селски района със сходни показатели за демографска устойчивост и обосновава необходимостта от целенасочена политика спрямо обезлюдяващите се територии. Авторът счита за съществен пропуск липсата на комисиция по демографската политика в 36-то Народно събрание, която е създадена на много по-късен етап. Като признание за неговите експертни познания, той е привлечен за сътрудник в Комисията по опазване на околната среда и водите към 37-то Народно събрание.

Трети етап (след 1995 г.)

В този последен, но изключително плодотворен период от неговия изследователски (и жизнен) път, проф. Гешев работи предимно в областта на регионалното развитие и трансграничното, и в по-широк смисъл, транснационално-

то сътрудничество. От методологична гледна точка, проф. Гешев дава своя научен принос за изясняване на същността и съдържанието на термини като териториално, регионално и пространствено развитие и планиране (Гешев, 1999). Той разглежда понятийния апарат като непрекъснато еволюираща система, която трябва да бъде във фокуса на вниманието на изследователя. Според него, впоследствие ясно формулираните дефиниции следва да се използват от управлението като „правилно разбрана същност“ на провежданите политики (Гешев, 1999). Гешев посочва необходимостта от определяне на специални типове райони, формиращи рамката на регионалното планиране. Чрез тяхното очертаване се ориентират и инструментите на регионалната политика, за да бъде тя по-ефективна. Според него съществуват следните типове райони в България: 1) изоставащи, 2) екологично застрашени, 3) гранични, 4) планински, 5) райони с индустриален упадък, 6) селски територии. Еволюцията в разбиранията за същността, съдържанието и обхвата на понятието селски територии можем да проследим в неговия хабилитационен труд „Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в Република България“ (Гешев, 1999). В по-ранна своя разработка проф. Гешев (1994) посочва, че дотогава селските територии са се определяли въз основа на територията на селата, която включва селищната и извънселищната територия и се очертава по границата на землищата им. По-късно, в своята монография от 1999 г., той допълва, че при определянето на селските зони или райони, не трябва да се изхожда от статуса на населените места (т.е. от селата), а от преобладаващия характер на функциите

Снимка 2. Проф. Гешо Гешев заедно с проф. д-н Петър Петров и немски докторант след защитата му в Географския институт на БАН през 1999 г. (Източник: личен архив на проф. Борис Колев).

Picture 2. Prof. Geshe Geshev together with Prof. PhD Petar Petrov and a German doctoral student after the defense of his PhD thesis at the Geographical Institute of BAS in 1999 (Source: Prof. Boris Kolev's personal archive).

(Гешеф, 1999). Авторът посочва и най-характерните черти, по които следва да се разграничат селските райони: висок дял на заетите в земеделието, ниско ниво на доходи от земеделие, ниска гъстота на населението и висока степен на депопулация. Предлага също, към тези критерии да се добавят и други: дял на градското население, значително по-нисък от средния за страната и по-нисък от същия за съответната област, транспортното и комуникационното обслужване и комуникационното снабдяване да е по-ниско от средното за страната и областта. Тези и други основни постановки, изложени в неговата монография, по-късно намират отражение в Закона за регионално развитие от 1999, 2004 и 2008 г.

Тук следва да отбележим, че важен момент в професионалната практика на проф. Гешеф, е участието му като представител за България и ръководител на проекта ESTIA (European Space and Territorial Integration Alternatives) по програма ИНТЕРРЕГ ПС (Geshev, 1999). Програмата INTERREG ПС (1997–1999 г.) прилага иновативен, за времето и мащабите, интегриран подход в политиката за пространствено развитие, като тя обхваща големи региони, включващи и страни от Централна и Източна Европа извън ЕС, в това число и България. Придобитите знания и опит в процеса на работата, са от голяма важност не само за българския екип, взел участие в проекта, но и за България като цяло. Периодът, в който протича работния процес по проекта, предшества началото на прилагането на предприемаческите финансови инструменти в България. В този контекст, страната ни, като кандидат членка на ЕС, вече разполага със съвместно разработена основа за стратегическо планиране и за диференцирано прилагане на средствата в рамките на програмния период 2000–2006 г.

Заклучение

Извън статистиката и своите над 100 научни публикации, проф. Гешеф ще остане в историята като учен, търсещ решения на предизвикателствата, стоящи пред българската география и общество в т.нар. период на преход от началото на 90-те години на ХХ в. Практико-приложността на географската наука е водещ принцип в неговата работа. Той „бяга“ от празното и ненужно теоритизиране в научните си разработки. Широката екипност, която той формира сред своите съмишленици (сн. 2), оперативността, спокойствието, всеотдайността и лидерските качества, му позволяват да осъществи идеите си бързо и ефективно. Чрез научните си публикации (в областта на социално-икономическата география, демографията, геOURBANИСТИКАТА, регионалното развитие) и проектите, в които работи, проф. Гешеф печели популярност далеч извън пределите на България. Неговото име остава познато сред учени от Полша, Унгария, Русия, Гърция, Нидерландия, Ангола и др., а приложността на неговите разработки е актуална и за съвременната географска наука.

Благодарности

Авторите изразяват признателност към проф. Борис Колев, проф. Веселин Бояджиев, доц. Димитър Димитров и доц. Йордан Калчев за споделените впечатления от съвместната работа с проф. Гешеф. Специални благодарности авторите изказват на проф. Борис Колев и за предоставените материали от личния си архив, а така също и на Гинка Минкова – служител в дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“, община Лозница, за оказаното съдействие.

Списък с публикации и научни разработки на ст. н. с. I ст. д-р (професор) Гешеф Тодор Гешеф

- Гешеф, Г. 1971. Приложната география в областта на териториалната-устройственото планиране. – География, 3.
- Динев, Л., И. Велчев, М. Минков, Т. Аврамов, З. Борисов, Н. Илиева, И. Кожухаров, Д. Богданов, С. Стоянов, Г. Гешеф, Хр. Ганев, 1971. Териториално разпределение на населението и трудовите ресурси в икономическия подрайон гр. София. Софийски и Пернишки окръг, Варна. Глава 1.7. – Гешеф Гешеф, стр. 119–170.
- Гешеф, Г. 1973. Проблемът за териториалната концентрация на работната сила в селското стопанство и населението на селата. – Проблеми на труда, кн. 5.
- Гешеф, Г. 1978. Използване на балансните методи при теоретичното планиране и прогнозиране на трудовите ресурси. – Проблеми на географията, кн. 1, 31–38.
- Гешеф, Г., С. Велев, М. Йорданова, А. Динев, 1978. Основни методични принципи при изследване на екологията на градовете. – Бюлетин. Научно-технически съюзи в България. Съюз по икономика, № 4.
- Гешеф, Г., С. Велев, М. Йорданова, А. Динев, Л. Костова, Ч. Младенов, И. Минкова, Д. Горунова, П. Петров, 1979. Основни географски аспекти при изследване на екологията на градовете. – Проблеми на географията, кн. 3, стр. 23–32.
- Гешеф, Г. 1981. Взаимодействие между процесите на индустриализация в Народна Република България. – Проблеми на географията, кн. 1, стр. 34–44.
- Гешеф, Г. 1982. Еколого-градоустройствена оценка на агломерацията Варна–Девня. – Проблеми на географията, кн. 4, стр. 31–43.
- Найденова, Р., Т. Йорданов, Д. Дончев, М. Илиева, Г. Гешеф, Е. Терзийска, Б. Колев, 1983. Териториално-производствени комплекси в Южна Централна България (Формиране и развитие). София, БАН, 250 с.
- Гешеф, Г. 1984. Тенденции в развитието на урбанизацията в Народна Република България. – Проблеми на географията, кн. 4, стр. 51–62.
- Велев, С., М. Йорданова, Г. Гешеф, Б. Колев, 1984. Опит за природно-икономическо (географско) райониране на България с приложение на многомерен статистически анализ. – Проблеми на географията, кн. 1, стр. 22–33.
- Гешеф, Г. 1985. Икономическо-географски проблеми на урбанизацията в НР България. Автореферат на дисертационен труд. С.
- Гешеф, Г. 1985. Влияние функциональных урбанизированных зон на слабо развитых системы расселения высокого уровня в НР Болгарии. – Известия Център за регионално развитие, №32.
- Гешеф, Г. 1986. Прогнозиране на трудовите ресурси на Южна Централна България. – Проблеми на географията, кн. 1, стр. 31–39.
- Гешеф, Г. Б. Колев. 1986. Оценка на социално-демографския потенциал на Странджанско-Сакарския край и Ивайловградската селищна система за усъвършенстване на териториалната структура на райони. – Доклад, изнесен на Българо-съветския симпозиум, май 1986 г.
- Гешеф, Г. 1987. Някои аспекти на демографското развитие на окръг София. – Население, бр. 1, стр. 50–66.
- Гешеф, Г. 1987. Теоретико-методологични аспекти на проблема за големината на градовете. – Проблеми на географията, кн. 4, стр. 35–43.
- Гешеф, Г. 1988. Разселването и използването на природните ресурси и преодоляване на екологичните деформации на примера на Ангола. – Доклад на I научна конференция по опазването на природната среда в Ангола, 25–28 октомври, 1988, Бенгела, Ангола.
- Гешеф, Г. 1989. Демографското развитие на градовете в НР България за периода 1956–1985 г. – Известия на Българското географско дружество, XXV, стр. 27–36.
- Гешеф, Г. 1989. Населението на Народна Република Ангола. – Проблеми на географията, кн. 3, стр. 52–61.
- Гешеф, Г. 1990. Депопулация на селските територии в България. – Проблеми на географията, кн. 4, стр. 3–13.

- Гешеф, Г. 1991. Стратегия на регионалното развитие в прехода към пазарно стопанство. – Икономическа мисъл, бр. 3, стр. 30–34.
- Гешеф, Г. 1992. Влияние на политическите промени върху селските зони в Централна и Източна Европа. – Население, бр. 6, стр. 104–105.
- Гешеф, Г., Е. Пекова, Й. Калчев, Ю. Спиридонова, 1992. Влияние на миграцията върху формирането на регионалната демографска ситуация. Население, бр. 5, стр. 29–39.
- Geshev, G., G. Chavdarova. 1992. Research project on local self-government and administrative-territorial division of Bulgaria. Paper prepared for the International Workshop on Local Democracy. Crakow, 24–27 March, 1992.
- Гешеф, Г. 1993. Миграционна политика – общи методологични постановки. – Население, бр. 4, стр. 40–47.
- Гешеф, Г. А. Гълъбов, 1993. Екологичното поведение на местното население в русковите зони на българските атомни централи. – Проблеми на географията, кн. 4, стр. 30–38.
- Гешеф, Г. 1994. Влияние на аграрната реформа върху селското разселване. – Население, бр. 5–6, стр. 42–57.
- Гешеф, Г. 1994. Демографска устойчивост на районите в България. – Проблеми на географията, кн. 1, стр. 57–64.
- Гешеф, Г. 1994. Методология за разработване на регионални програми за алтернативна заетост в прехода към пазарна икономика. – Население, бр. 3, стр. 28–35.
- Гешеф, Г. 1995. Влияние на екологичните фактори върху репродуктивното и миграционното поведение на семейството. – Сборник доклади „Семейството и променяният се свят“, Варна, октомври, 1994 г.
- Гешеф, Г. 1995. Етническа структура на България. – Население, бр. 3–4, стр. 66–81.
- Гешеф, Г. 1995. Местните стратегии – основа за реализация на местното самоуправление. В: Сборник доклади Местно самоуправление и местна администрация, Фондация „Янко Сакъзов“, София, стр. 5–20.
- Гешеф, Г. 1995. Разположение на населението в проблемните райони. – В: Атлас „Околна среда на Република България“, София.
- Гешеф, Г., К. Басмаджиева. 1995. Равнище на заболяемост на населението в екологично проблемните райони на страната. – В: Атлас „Околна среда на Република България“, София.
- Гешеф, Г. М. Йорданова, Ст. Велев, В. Николов, Ч. Младенов. 1995. Планинските райони в законодателната политика на Република България. – В: Сборник доклади „45 години Географски институт“, София, стр. 45–55.
- Geshev, G. 1995. Der Wandel der demographischen Entwicklung und der Ländlichen Siedlungsstruktur in der Republik Bulgarien. In: F. D. Grimm (ed.) Der Wandel des Ländlichen Raums in Südosteuropa. Südosteuropa, Aktuell 19, München, pp. 173–184.¹
- Geshev, G., V. Heuberger, P. Jordan, K. Kocsis, O. Kolar, W. Weilguni. 1995. Ethnic Structure of South-eastern Europe around 1992. – Atlas of Eastern and South-eastern Europe, Wien, pp. 36–87.
- Гешеф, Г. 1996. Демоекологична характеристика на град Бургас. – В: Бургас проблеми и решения, Фондация „Янко Сакъзов“, Бургас, стр. 7–12.
- Гешеф, Г. 1996. Проучване на потребностите от следдипломно обучение по опазване на околната среда. – Проблеми на географията, кн. 4, стр. 65–78.
- Гешеф, Г., Й. Калчев, Д. Дончев. 1996. Външна миграция в Република България. – Доклад, изнесен на симпозиум на тема „Миграция и социално-икономическа трансформация в Южна Европа“, Потсдам, 16 с.
- Geshev, G. 1996. Research of Needs for Postgraduate Environmental Education. – Tempus Grant 01-191-95, Благоевград стр. 20–56.
- Gueshev, G., A. Dinev. 1996. Appréciation géographique complexe des possibilités du développement de l'élevage de moutons dans la partie moyenne de Stara Planina et de Prebalkan. – In: G. Niculescu, C. Musa (eds.). Carpathes méridionales et Stara Planina (Balkan). Étudiés géographiques. Southern Carpathians and Stara Planina (Balkan)² mountains. Geographical studies. București, pp. 115–121.
- Гешеф, Г. 1997. Географското пространство – инвестиция за XXI век. В: Сборник доклади Географското пространство - инвестиция за XXI век, София, стр. 9–17.
- Гешеф, Г., Н. Илиева, Н. Генов, 1997. Демографски и социални измерения. – Доклад, изнесен на конференция на тема Global change in Bulgaria, Благоевград.
- Geshev, G. 1997. Aussenmigration in Bulgarien. – Migration und sozioökonomische Transformation in Südosteuropa, München, pp. 205–216.
- Geshev, G. 1997. Binnenmigration und Bevölkerungsprozesse in Bulgarien. – Migration und sozioökonomische Transformation in Südosteuropa, München, pp. 193–204.
- Geshev, G. 1997. Initiatives for the Launching of a Cooperative Spatial Planning Process. Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn.
- Geshev, G. 1997. South-Eastern Challenges to the European Development. In: EURREG, 5/97, Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL), Hannover, pp. 37–40.
- Geshev, G. A. Galabov. 1997. The Impact of the Political and Economic Changes in Bulgaria on the Rural Areas. In: Papers on the symposium The Impact of the Political Changes on Rural Areas of East-Central Europe, Pécs-Kecskemet, pp. 71–82.
- Гешеф, Г. 1998. Възможности за трансгранично сътрудничество за устойчиво развитие на граничните райони. – Проблеми на географията, кн. 3–4, стр. 173–183.
- Гешеф, Г. 1998. Стратегии за трансгранично сътрудничество в граничните райони на Република България. В: Сборник доклади, изнесени на българо-турски симпозиум, Одрин-Свиленград.
- Geshev, G. 1998. Possibilities for the Development of the Bulgarian section of the Danube region /research concept/. – Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs.
- Geshev, G., B. Kolev. 1998. Comparative perspectives of Spatial Development and Planning in Bulgaria. – European Space and Territorial Integration Alternatives (ESTIA Project), Proceeding of the First Project Meeting, Thessaloniki 16–17 October, 1998, pp. 58–72.
- Гешеф, Г. 1999. Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в Република България, София, 175 с.
- Гешеф, Г. 1999. Местните стратегии – средство за решаване на регионалните проблеми. – Проблеми на географията, кн. 1–2, стр. 7–16.
- Гешеф, Г. 1999. Условия и проблеми за функциониране на териториалното самоуправление в София. – Проблеми на географията, кн. 3–4, стр. 14–19.
- Йорданова, М., Г. Гешеф. 1999. Оценка на природното и културното наследство на курорта Сандански. – В: Сборник доклади Природно и културно историческо наследство Аранхеловца, Београд.
- Йорданова, М., В. Николов, М. Илиева, Ст. Велев, Д. Дончев, Е. Терзийска, Г. Гешеф, М. Данева, Ч. Младенов, Т. Трайков. 1999. Природни и социално-икономически предпоставки за регионално развитие на Южните крайгранични територии. – Проблеми на географията, кн. 1–2 стр. 69–73.

¹Промяната в демографското развитие и структурата на селските селища в Република България. В: F. D. Grimm, (ред.) Промяната в селските райони в Югоизточна Европа.

²Комплексна географска оценка на възможностите за развитие на животновъдството в средната част на Стара планина и Предбалкана. В: G. Niculescu, C. Musa (ред.) Южни Карпати и Стара планина (Балкан).

- Geshev, G. 1999. Main Spatial Trends and Rural-Urban Partnership in South-East Europe. – European Space and Territorial Integration Alternatives (ESTIA Project), Proceeding of the Second Project Meeting, Sofia 26–27 March, 1999, pp. 69–70.
- Geshev, G., Z. Ormanova. 1999. The Role of Spatial Planning Agencies in Bulgaria. – European Space and Territorial Integration Alternatives (ESTIA Project), Proceeding of the Second Project Meeting, Sofia 26–27 March, 1999, pp. 41–44.
- Гешеv, Г., Ил. Илиев, Вл. Бояджиев. 2000. Административни и политически функции. В: София – 120 години столица, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, стр. 235–236.
- Гешеv, Г., П. Славеииков, Хр. Ганев. 2000. Урбанизирани територии. В: София – 120 години столица, София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, стр. 83–89.

Литература

- Велев, С., М. Йорданова, Г. Гешеv, Б. Колев, 1984. Опит за природно-икономическо (географско) райониране на България с приложение на многомерен статистически анализ. Проблеми на географията, кн. 1, стр. 22–33.
- Гешеv, Г., С. Велев, М. Йорданова, А. Динев, Л. Костова, Ч. Младенов, И. Минкова, Д. Горунова, П. Петров, 1979. Основни географски аспекти при изследване на екологията на градовете. Проблеми на географията, кн. 3, стр. 23–32.
- Гешеv, Г. 1994. Демографска устойчивост на районите в България. Проблеми на географията, кн. 1, стр. 57–64.
- Гешеv, Г. 1982. Еколого-градоустройствена оценка на агломерацията Варна–Девня. Проблеми на географията, кн. 4, стр. 31–43.
- Гешеv, Г. 1999. Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в Република България, София, 175 с.
- Гешеv, Г. 1986. Прогнозиране на трудовите ресурси на Южна Централна България. – Проблеми на географията, кн. 1, стр. 31–39.
- Колев, Б. 1999. Старши научен сътрудник д-р Гешо Тодоров Гешеv – живот и дейност. Проблеми на географията, кн. 3–4, стр. 4–13.
- Geshev, G. 1999. Main Spatial Trends and Rural-Urban Partnership in South-East Europe. European Space and Territorial Integration Alternatives (ESTIA Project), Proceeding of the Second Project Meeting, Sofia 26–27 March, 1999, pp. 69–70.